

АКУСТИЧНИ СЕНЗОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

АСПАРУХ АТАНАСОВ, СВЕТЛАНА ПАСКАЛЕВА

ACOUSTIC SENSORS FOR THE NEEDS OF PRECISION AGRICULTURE

ASPARUH ATANASOV, SVETLANA PASKALEVA

Abstract *Living organisms emit vibrations that can generate acoustic signals. These signals can be detected and carry information about the processes taking place in the soil and the fauna in it. This would be very useful for precision agriculture. Usually these processes remain hidden because standard soil laboratories do not read signals from living organisms. To assess the biological diversity of the soil and the pace of the developed soil processes, acoustic methods can be used, and through them the soil density can be determined. Soil fauna is critical to soil formation, waste decomposition, nutrient cycling, biotic regulation and plant growth. Soil organisms, however, are still underrepresented in the existing ways of research through chemical analysis of soil in laboratories. The different water content, cavities of organisms and the compaction of the soil provide useful information about its condition.*

The different concepts of acoustic sensors that are applied in precision agriculture are reviewed.

Keywords: *soil; sound; vibrations; vegetation; acoustic sensors, precision agriculture.*

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Почвата е критична жизнена система, която поддържа ключови биологични, геоложки и химични набори от процеси и оказва комплексно влияние на екосистемите [1÷3]. Пълна карта на състоянието на почвата може да се постигне само с неразрушителни техники за вземане на проби. [4] Пространственото изменение на всички нейни компоненти,

както в хоризонтално така и във вертикално направление е свързано с почвообразуващите агенти, вариращи в различни мащаби. [5] Почвите показват вертикална стратификация на техните елементарни компоненти (по протежение на почвения профил) в резултат на микроклимата, състава, количеството и качеството на ресурсите, различаващи се между почвените пластове. Земният състав също се променя в различен тип структура в дълбочината на почвата [6]. Тъй като всички тези движещи фактори на промените в биологичното разнообразие също действат надземно, се предполага че има някакво сходство на механизмите, регулиращи пространствените модели и структура, както на надземните, така и на подземните екосистеми [7]. Самите пространствените модели на разнообразие на почвения агрегат са трудно обясними относно потенциалните връзки с много процеси. Проучвания са установили, че намаляването на изобилието и наличието на почвени организми води до намаляване на множество функции на екосистемата [8]. Наземното разнообразие на растения дава по-добра прогноза за многофункционалността на екосистемата, отколкото биологичното разнообразие на почвата [9]. Почвените организми проявяват широк спектър от жизнени цикли, начин на хранене и стратегии за оцеляване и те взаимодействат в сложни хранителни мрежи [10]. Наличието на много видове организми влияе по-малко от разликите в начина на живот и развитие на фауната [11]. Връзките между надземното и подземното разнообразие и почвените процеси са трудни за предвиждане. Корените на растенията играят централна роля за формирането на подходящи условия за живот в почвата [12, 13].

Мониторингът на акустичните емисии (АЕ) в почвата предоставя точна информация, с потенциал за получаване на цялостна картина от наблюдаваното поле. Ползата от измерването на пасивните АЕ е доказана за области като конструктивно инженерство [14] и наука [15-18]. В почвите АЕ се генерират от внезапно освобождаване на еластична

енергия, поради промяна на контакта между зърната или внезапно пренареждане на почвените агрегати, триене между агрегатните форми, промени между газови и течни повърхности и образуване на пукнатини [19]. Получените еластични вълни се характеризират с високи честоти (1–100 kHz), които са извън обхвата на звука, възприеман от хората. Въпреки това, измерените АЕ може да бъдат модулирани и наблюдавани с помощта на силно чувствителни пиезоелектрични сензори [20].

Това изследване прави преглед на различни възможности за проучване и проследяване на процесите протичащи в почвения агрегат, посредством АЕ и необходимите за това сензори/сензорни системи.

2. ИНСТРУМЕНТИ И МЕТОДИ

Акустични сензори

В по-голямата си част почвите се състоят от твърда структура и това дава възможност да се използва измервателно оборудване от областта на физическата акустика, например: пиезо-контактни сензори, геофони, акселерометри и др. (фиг.1.), [21]. Разработено е алтернативно средство за диференциране на механичните и физически характеристики на почвата, посредством измерване на акустични емисии.

Резултатите получени от акустичния и пневматичния сензори съответстват на текстурата и уплътненията на почвата. Предварителни изпитвания на метод, основан на акустично измерване за определяне текстурата на почвата са докладвани в [22]. Шнек с груба повърхност и кухня е оборудван с микрофон, чрез който се записва звука, произведен от взаимодействието на датчика с почвата.

Fig. 1. Различни тестове акустични сензори в WSL, Бирменсдорф / Швейцария.

Честотата на получения звук се използва за разграничаване на различните типове почви. В система, описана в [23] са използвани звукови вълни за откриване на уплътнени почвени слоеве. Малък микрофон, инсталиран вътре в хоризонтален конус, прикрепен към острие, се издърпва през почвата. Амплитудата на звука в избран честотен диапазон се сравнява с еталонен сигнал, получен на различни дълбочини на почвения профил. Инструментът може успешно да открие циментирана зона на определена дълбочина. И при двата вида проучвания е необходимо да се отчете фоновият шум.

Пневматични сензори

Направена е оценка на уплътняването на почвата като е измерено налягането, необходимо за нагнетяване на поток от въздух в почвата [24]. Въздушен инжектор е поставен в пряк контакт с почвата под повърхността ѝ. Налягането и потокът на въздуха са регистрирани и сравнени с пропускливостта на въздуха. Сензорът е способен да открие промени в почвената структура/уплътнението, влагозапасеността и да определи типът почва. По време на предварителни полеви тестове системата диференцира

промените, настъпили при няколко обработки на почвата. Пропускливостта на въздуха преди това е свързана с уплътняване на почвата от движението на колелата, което е обект на проучване, включващо няколко вида почви [25].

Таблица 1. Общо състояние на акустични и пневматични сензори

Концепция на сензора	Етап на развитие	Резултати	Пре-пратки
Микрофон, оборудван с почвени инструменти	Тестове на почвени зони	Корелация със съдържание на почвена глина (типове почви)	[22]
Микрофон, оборудван с хоризонтален конус пенетрометър	Тестове на почвени зони	Корелация с конус пенетрометър за откриване на дълбочина на циментация	[23]
Преобразувател на налягането на въздуха	Полеви тестове	Разграничаване на различни обработки, структура/уплътнение, влага и тип почва	[24]

Както акустичните, така и пневматичните датчици служат като алтернативи на механичните сензори при изучаване на типа почва и възможностите за използването ѝ за целите на прецизното земеделие (Таблица 1.). Връзката между данните от сензора и физическото състояние на почвата е слабо изучена и са необходими проучвания.

Методи

Поради концептуално различните принципи на измерване, акустичните и пневматичните датчици са подходящи за синтезиране на методи, при които множество потоци от данни се обединяват с цел прогнозиране на целевите почвени характеристики.

Обикновено акустичните емисии (АЕ) произлизат от внезапно освобождаване на еластична енергия. Енергията пътува като механична вълна и се регистрира от пиезо-електрически сензори. Разстоянието на разпространение на АЕ зависи от механичните свойства на почвата и от влагозапасеността ѝ.

Двете допринасят за затихване на сигнала, когато типичната АЕ рядко изминава разстояние по-голямо от част от метър, [26].

При такива условия амплитудата на вълната **A** може да бъде оценена по формула (1):

$$(1) \quad A = a \frac{2Z_3}{Z_1 + Z_3} e^{-\alpha(fxy)}$$

където: **a** – площ [m²], **z = ρс** е характеристичен импеданс на средата, **ρ** – плътността на средата [N/m²], **с** - скорост на звука [m/s], индекс на вода **Z₁**, индекс на въздух **Z₃**, **α₃(f)** - коефициент на отслабване на звука за въздух, зависим от честота **f**; **x** - разстояние от границата на разделяне на средите до приемния преобразувател [m] [27]. Разстоянието от сензора до преобразователя е ключово за точността. Използването на сензорна система елиминира този проблем.

Ако границата на чувствителност на приемащата апаратура по амплитуда за хармоници на трептене е **A_n**, тогава разстоянието за приемане **D** е (2):

$$(2) \quad D = \frac{1}{\alpha_3(f)} \ln \left(\frac{a}{A_n} \frac{2Z_3}{Z_1 + Z_3} \right) \text{ [m]}$$

Увеличаването на разстоянието може да се получи, намалявайки **α₃(f)**, което се постига с понижаване на работната честота на измерванията.

Възможността за използването на метода, когато приемо-преобразувателят контактува с контролируемия обект при различни среди е: за металната стена, поради **z₂ ≫ z₃**, **α₂(f) ≪ α₃(f)** разстоянието от източника се увеличава в сравнение с по-горе разгледания вариант. При (**D_k**), **z₁ = 15.10⁵** (вода); **z₂ = 45,2.10⁵** (стомана); **z₃ = 42** (въздух); **α₂ = 2.10⁻³**, **α₃ = 5.10⁻² cm** (за честота **f = 0,5 MHz** и приемайки **α/A_n**

= $0,3 \cdot 10^6$ (такъв избор осигурява разстояние, равно на 1 m), получаваме $D_k/D \sim 70$, [28].

В [22] е даден метод за акустично измерване текстурата на почвата. Честотата на получения отразен звук се използва за разграничаване на различните типове почви. В системата, разработена от Tekeste [23], са използвани звукови вълни за откриване на уплътняване на почвата в различните нейни слоеве.

АЕ сензорите се използват за измерване на напрежение в материали и конструкции. /Стресовите вълни са получени, когато механичното налягане се създава в материали и конструкции/. Когато механичното напрежение се освободи, еластичните вълни се разпространяват далеч от зоната, която е била под напрежение.

Пиезоелектричните АЕ сензори с интегриран предусилвател и нискочестотна (20 kHz и 100 kHz) характеристика са особено подходящи за наблюдение на големи предмети или предмети, изработени от материали със силно затихване, които поглъщат трептения и осигуряват бързо успокояване на трептенията. Пример: (VS30-SIC-46dB – е пиезоелектричен АЕ сензор с вграден предусилвател на фирмата Vallen Systeme). Сензори от този тип е необходимо да бъдат физически свързани с почвата, като се заровят или забият в нея. Свързват се с почвена площ с радиус около 30 см на дълбочина 30 см. Това е най-горният почвен слой, който служи като основно местообитание на повечето почвени организми.

Амплитудата на звука в избран честотен диапазон е сравнена с индекса на проникване, получен чрез механични сензори, на различни дълбочини от почвения профил.

Полезността на пасивните измерени акустични емисии (АЕ) вече е доказана за приложения в конструктивното строително инженерство, [29 - 32]. Почвените АЕ се генерират от внезапно освобождаване на еластична енергия, поради промяна на точките на контакт или внезапно пренареждане на почвените агрегати, триене между агрегати и зърна, промени в контакта между газове и течни

повърхности и образуване на пукнатини, [33]. Получените еластични вълни се характеризират с високи честоти (от 1 до 100 kHz). Въпреки това АЕ могат да бъдат усилены или модулирани по амплитуда и наблюдавани с помощта на силно чувствителни пиезо-електрични сензори, които регистрират акустични събития, надвишаващи прага на амплитуда на фоновия шум и различни други показатели на процеса, [34].

Акустичните и пневматичните сензори служат като алтернатива на чисто механичните сензори при изследване на взаимодействието на почвата с работните органи на земеделската техника.

Създаден е алгоритъм с обозначение - АСІ, който количествено определя сложните биотични шумове чрез изчисляване на променливостта на интензитетите АЕ, регистрирани в аудио записите, въпреки наличието на постоянен шум, генериран от човека посредством машини.

Фоновият шум на почвата в определен район зависи от много фактори: наличието на пътища, летища, сеизмична активност и други. Ето защо е важно да има наблюдение на АЕ с цел разграничаване на типичните шумове от тези, които ни дават информация за състоянието на почвения агрегат. По този начин може да се получи ясна картина на АЕ от корените на растенията, уплътняването на почвата и проследяване вегетацията на посевите. Това дава данни за нарушаване вегетационния процес и наличието на стрес в развитието на културите.

Необходимо е да се събере информация за АСІ на дадено поле, която служи за еталон, спрямо който може да се регистрират отклоненията от АЕ. С натрупването на база от данни може да се създаде алгоритъм, който да разпознава кои звуци са генерирани от определени животни или растения.

2.1. Обработка на информацията

За да се проучи връзката между изменението на откритите АЕ сигнали от изследваното растение и

промяната на стойностите на параметрите на околната среда, се прилага многофакторен регресионен анализ. Методът дава информация за факторите на околната среда, които са с най-голямо влияние върху стойността на АЕ сигналите.

В статистиката многофакторният регресионен анализ е методология за оценка на функционалната връзка между зависимите и независимите променливи. Използва се многофакторен регресионен анализ чрез който се определя средна квадратна стойност (RMS) на АЕ сигнала, като зависи променлива и параметрите на околната среда, като независими променливи

Многофакторният регресионен анализ е мощна техника, използвана за прогнозиране на неизвестната стойност на променлива от известната стойност на повече променливи (предиктори). Като цяло уравнението на множествена регресия на Y на X_1, X_2, \dots, X_k е дадено от [35] (3).

$$(3) \quad Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$$

Където Y е зависимата променлива, а X_1, X_2, \dots, X_k са независимите променливи и $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$ са аналогични на разликата в уравнението на линейна регресия и също се наричат коефициенти на регресия. ε е грешка за отчитане на несъответствието между прогнозираните данни и наблюдаваните данни. Формата на прогнозираната стойност на уравнението (4) е:

$$(4) \quad \hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + \hat{\beta}_2 X_2 + \dots + \hat{\beta}_p X_p$$

Където \hat{Y} е прогнозираната стойност и $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \dots, \hat{\beta}_p$ са оценки на коефициентите на регресия.

Веднъж изчислено уравнението с многофакторен линеен регресионен анализ, коефициентът на определяне (R^2) може да се използва, за да се провери доколко данните са близо до регресионната линия. R^2 както е показано в уравнението винаги лежи между 0 и 1 (5).

$$(5) \quad R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y}_i)^2}$$

Където $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ и $\sum (y_i - \bar{y}_i)^2$ се наричат сума от квадратни грешки (SSE) и обща сума от квадратни грешки (SST) съответно.

3. ИЗВОДИ

Сензорите, използващи АЕ, са надежден и бърз метод за получаване на цялостна карта на наблюдаваното поле, посредством неразрушителен дистанционен метод. Прямата зависимост от плътността на средата за разпространение и скоростта на акустичните вълни позволяват бързо и точно получаване на информация за наблюдавания обект.

За наблюдаваното поле е необходимо да има събрана база от данни за фоните АЕ в зоната на отчитане, за да може да се елиминират грешките и правилно да се интерпретират получените данни.

Разстоянието на разпространение на АЕ е сравнително малко, поради което е необходимо обхождане на изследваното поле.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Dominati, E.**, Patterson, M. & Mackay, A. (2010). A framework for classifying and quantifying the natural capital and ecosystem services of soils. *Ecological Economics* 69, 1858–1868, <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.05.002>.
2. **FAO.** Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management. Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, Italy (2017).
3. **Greiner, L.**, Keller, A., Gret-Regamey, A. & Papritz, A. (2017). Soil function assessment: review of methods for quantifying the contributions of soils to ecosystem services. *Land Use Pol.* 69, 224–237, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.06.025>.
4. Synergetic use of mobile and lab-based spectroscopic techniques (vis-NIR, lab and hand-held MIR, portable hyperspectral frame camera) to optimize the determination of soil properties with high variability in time and space (DFG, 2018-2020).
5. **Lin, H.**, Wheeler, D., Bell, J., and Wilding, L. (2005). Assessment of soil spatial variability at multiple scales. *Ecol. Modell.* 182, 271–229. doi: 10.1016/j.ecolmodel.2004.04.006.

6. **Berg, M. P.**, and Bengtsson, J. (2007). Temporal and spatial variability in soil food web structure. *Oikos* 116, 1789–1804. doi: 10.1111/j.0030-1299.2007.15748.x.
7. **Nielsen, U. N.**, Osler, G. H., Campbell, C. D., Neilson, R., Burslem, D. F., and van der Wal, R. (2010). The enigma of soil animal species diversity revisited: the role of small-scale heterogeneity. *PLoS ONE* 5:e11567. doi: 10.1371/journal.pone.0011567.
8. **Wagg, C.**, Bender, S. F., Widmer, F., and van der Heijden, M. G. (2014). Soil biodiversity and soil community composition determine ecosystem multifunctionality. *PNAS* 111, 5266–5270. doi: 10.1073/pnas.1320054111.
9. **Jing, X.**, Sanders, N. J., Shi, Y., Chu, H., Classen, A. T., Zhao, K., et al. (2015). The links between ecosystem multifunctionality and above- and belowground biodiversity are mediated by climate. *Nat. Commun.* 6:8159. doi: 10.1038/ncomms9159.
10. **Briones, M. J. I.** (2014). Soil fauna and soil functions: a jigsaw puzzle. *Front. Environ. Sci.* 2:art7. doi: 10.3389/fenvs.2014.00007.
11. **Heemsbergen, D. A.**, Berg, M. P., Loreau, M., van Hal, J. R., Faber, J. H., and Verhoef, H. A. (2004). Biodiversity effects on soil processes explained by interspecific functional dissimilarity. *Science* 306, 1019–1020. doi: 10.1126/science.1101865.
12. Angers, D. A. & Caron, J. (1998). Plant-induced Changes in Soil Structure: Processes and Feedbacks. *Biogeochemistry* 42, 55–72, <https://doi.org/10.1023/a:1005944025343>.
13. **Ruiz, S.**, Or, D. & Schymanski, S. Soil (2015). Penetration by Earthworms and Plant Roots—Mechanical Energetics of Bioturbation of Compacted Soils. *Plos One*, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0128914>.
14. **Shigeishi, M.** et al. (2001). Acoustic emission to assess and monitor the integrity of bridges. *Constr. Build. Mater.* 15, 35–49, [https://doi.org/10.1016/s0950-0618\(00\)00068-4](https://doi.org/10.1016/s0950-0618(00)00068-4).
15. **Lockner, D.** (1993). The Role of Acoustic-Emission in the Study of Rock Fracture. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts* 30, 883–899, [https://doi.org/10.1016/0148-9062\(93\)90041-b](https://doi.org/10.1016/0148-9062(93)90041-b).
16. **Vilhelm, J.**, Rudajev, V., Lokajicek, T. & Zivor, R. (2008). Application of autocorrelation analysis for interpreting acoustic emission in rock. *Int. J. Rock Mech. Min. Sci.* 45, 1068–1081, <https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2007.11.004>.
17. **Amitrano, D.**, Gruber, S. & Girard, L. (2012). Evidence of frost-cracking inferred from acoustic emissions in a high-alpine rock-wall.

- Earth and Planetary Science Letters 341, 86–93, <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2012.06.014>.
18. **Dixon, N.** & Spriggs, M. (2007). Quantification of slope displacement rates using acoustic emission monitoring. *Canadian Geotechnical Journal* 44, 966–976, <https://doi.org/10.1139/t07-046>.
 19. **Michlmayr, G.**, Cohen, D. & Or, D. (2012). Sources and characteristics of acoustic emissions from mechanically stressed geologic granular media - A review. *Earth-Science Reviews* 112, 97–114, <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2012.02.009>.
 20. **Lacoste, M.**, Ruiz, S. & Or, D. (2018). Listening to earthworms burrowing and roots growing - acoustic signatures of soil biological activity. *Sci Rep* 8, 10236, <https://doi.org/10.1038/s41598-018-28582-9>.
 21. **Maeder, M.** (2015). "Trees: Pinus Sylvestris. An Artistic-Scientific Observation System." *JAR Journal for Artistic Research* 11. <http://jar-online.net/trees-pinus-sylvestris>.
 22. **Liu, W.**, Gaultney, L.D., Morgan, M.T., 1993. Soil Texture Detection Using Acoustic Methods. Paper No. 93-1015, ASAE, St. Joseph, Michigan.
 23. **Tekeste, M.Z.**, Grift, T.E., Raper, R.L., (2002). Acoustic Compaction Layer Detection. Paper No. 02-1089, ASAE, St. Joseph, Michigan.
 24. **Clement, B.R.**, Stombaugh, T.S., (2000). Continuously-measuring soil compaction sensor development. Paper No. 00-1041, ASAE, St. Joseph, Michigan.
 25. **Wood, R.K.**, Morgan, M.T., Holmes, R.G., Brodbeck, K.N., Carpenter, T.G., Reeder, R.C., (1991). Soil physical properties as affected by traffic: singles* dual* and floatation tires. *Transactions of the ASAE* 34 (6), 2363–2369.
 26. **Oelze, M. L.**, O'Brien, W. D. & Darmody, R. G. (2002). Measurement of attenuation and speed of sound in soils. *Soil Science Society of America Journal* 66, 788–796.
 27. **Geiger, R.**, Aron, R.H. and Todhunter, P. (2003) *The Climate near the Ground*. 6th Edition, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham.
 28. **Merdjanov R.N.**, Todorov S.M., Hadjitodorov IA. P., (2017) Scientific proceedings of STUME. Ultrasonic (acoustic) method of finding of leakages in pressurized pipelines. ISSN 1310-3946.

29. **Shigeishi, M.** et al. (2001). Acoustic emission to assess and monitor the integrity of bridges. *Constr. Build. Mater.* 15, 35–49, [https://doi.org/10.1016/s0950-0618\(00\)00068-4](https://doi.org/10.1016/s0950-0618(00)00068-4).
30. **Vilhelm, J.**, Rudajev, V., Lokajicek, T. & Zivor, R. (2008). Application of autocorrelation analysis for interpreting acoustic emission in rock. *Int. J. Rock Mech. Min. Sci.* 45, 1068–1081, <https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2007.11.004>.
31. **Amitrano, D.**, Gruber, S. & Girard, L. (2012). Evidence of frost-cracking inferred from acoustic emissions in a high-alpine rock-wall. *Earth and Planetary Science Letters* 341, 86–93, <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2012.06.014>.
32. **Dixon, N.** & Spriggs, M. (2007). Quantification of slope displacement rates using acoustic emission monitoring. *Canadian Geotechnical Journal* 44, 966–976, <https://doi.org/10.1139/t07-046>.
33. **Michlmayr, G.**, Cohen, D. & Or, D. (2012). Sources and characteristics of acoustic emissions from mechanically stressed geologic granular media - A review. *Earth-Science Reviews* 112, 97–114, <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2012.02.009>.
34. **Lacoste, M.**, Ruiz, S. & Or, D. (2018). Listening to earthworms burrowing and roots growing - acoustic signatures of soil biological activity. *Sci Rep* 8, 10236, <https://doi.org/10.1038/s41598-018-28582-9>.
35. **THE MINITAB.** ©2016. Regression Analysis. [Online]. Available at: <http://blog.minitab.com/blog/adventures-in-statistics>. [Accessed: 2016, February 27].